

BEGONA O'TLAR VA ULARGA QARSHI KURASH YO'LLARI

¹Isayeva Kamola Davron qizi

²Xaydarova Iroda Irgash qizi

³Tòrayeva Dilafruz Ixtiyor qizi

Termiz agratexnologiyalar va innavatsion rivojlantirish instituti 4-kurs talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7483013>

Tadqiqot maqsadi: Qishloq xo'jaligi moddiy ishlab chiqarish sohalaridan biri bo'lib, u dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlarini yetishtirish bilan shug'ullanadi - aholini oziq-ovqat mahsulotlari va xalq xo'jaligining bir necha tarmoqlarini xomashyo bilan ta'minlaydi. Biz tadqiqotimizning maqsadi madaniy o'simliklar orasida uchraydigan begona o'tlarni o'rganish, nomlash ularning morfologiyasi bilan tanishishdir.

Tadqiqot mazmuni: Inson tomonidan ekilmaydigan, arnmo ekinlar orasida o'zicha o'sib, ularga zarar yetkazadigan o'simliklar begona o'tlar deyiladi. Ular haqiqiy va shartli begona o'tlarga bo'linadi. Haqiqiy begona o'tlar - bu ekinlar orasida o'sadigan yovvoyi o'tlardir. Shartli begona o'tlar jumlasiga ekinlarda uchraydigan boshqa turdagi madaniy o'simliklar kiradi. Masalan, makkajo'xori dalasida uchraydigan kungaboqar, oqjo'xori, sudan o'ti shartli begona o'tlar hisoblanadi. Begona o'tlar qishloq xo'jaligi ekinlarining yashash sharoitini yomonlashtiradi. Ba'zilari parazit (boshqa o'simlik hisobiga yashovchi) hisoblanadi. Begona o'tlar asosiy o'simliklarga nisbatan jadal rivojlanib, ularni «siqib» qo'yadi, fotosintez jarayonini sustlashtiradi, natijada o'simlik nozik bo'lib, bo'yiga o'sib ketadi. Bu esa ekin hosildorligini kamayishiga, o'simlikning yotib qolishi va mahsulot sifatining pasayishiga olib keladi. Shuningdek, begona o'tlarning ildiz tizimi kuchli rivojlanganligidan ular tuproqdan ko'p miqdorda oziq moddalarini o'zlashtirib, ularning zaxirasini kamaytiradi. Mahsulot yetishtirishga qilinayotgan yalpi xarajatlarning sezilarli qisrni begona o'tlarni yo'qotishga sarflanmoqda: g'o'za qator oralarini begona o'tlardan tozalash uchun gektariga 25 ishchi-kuni sarflanadi. Begona o'tlarni chopiq qilish paytida nihollarning o'rnidan ko'chib ketishi va shikastlanishi sababli ko'chat qalinligiga putur yetadi, hosilga begona o'tlar urug'i, meva va barglari qo'shib ketishi natijasida uning sifati yomonlashadi. G'umay, ajriq, qamish kabi o'tlar bilan kuchli ifloslangan yerlardagi ekinlarni parvarish qilish nihoyatda qiyin bo'ladi. Erta bahorda, hali madaniy o'simliklar unib chiqmagan paytda zararkunandalar begona o'tlarda ko'payib, keyinchalik madaniy ekinlarga o'tadi. Kampirchopon, kakra, g'umay kabi o'tlarning urug'lari va tanalarida zaharli moddalar bo'lib, ular odarn va hayvonlar uchun. zararli hisoblanadi. Kanal, ariq va boshqa sug'orish tarmoqlarida o'sadigan begona o'tlar suvning oqishini susaytirib,

uning befoyda bug'lanib ketishi va sarflanishiga sabab bo'ladi. Begona o'tlar hosilni yig'ib-terib olishga ham halaqit beradi. G'alla dalalaridagi begona o'tlar kech yetilishi sababli don hosilini o'rib olish va yanchishda qiyinchiliklar tug'diradi, mahsulot namligining oshishiga olib keladi. Shuningdek, begona o'tlar infeksiya tarqatuvchi rnanba hisoblanadi. Masalan, qora ituzum kartoshka rakini tashuvchidir.

Begona o'tlaming o'ziga xos xususiyatlaridan biri ularning serurug'ligidir: bir tup yovvoyi gultojixo'roz 500000 ta urug', olabuta - 150 000, tuyaqorin - 200 000, ituzum - 45 000, semizo't - 200 000, ayrirn begona o'tlar 700 000 va undan harn ko'p urug' hosil qiladi. Madaniy o'sirnliklarda u 200~300 tadan ortmaydi.

Begona o'tlar urug'i unuvchanlik xususiyatini uzoq yillar davomida saqlab qoladi: semizo't urug'i 40 yildan, tugmachagul 57 yildan keyin ham shu qobiliyatini 6-18,2% saqlagan, itqo'noq urug'i 29°C sovuqda, yantoq urug'i 85-95°C issiq suvda unuvchanligini yo'qotmagan. Begona o'tlar urug'i turli rnuddatlarda unib chiqishi sababli dalalarda bunday o'tlami yil davomida uchratish rnumkin Ayni bir vaqtda unib chiqqanida ulami yo'qotish ham ancha oson kechar edi. Mayda urug'li bir qancha bahorgi begona o'tlar urug'i 1-2 sm chuqurlikdan bernalol unib chiqsa, 5 srn va undan ortiqroq chuqurlikdan mutlaqo unib chiqmaydi. Itqo'noq urug'i 10~12 srn, yovvoyi sulii urug'i 20 sm chuqurlikdan ham unib chiqishi mumkin.

G'umay, ajriq, qamish, salomalaykum, qo'ypechak, yantoq, kakra kabi ko'p yillik begona o'tlar ildizpoyalarining bo'laklari, ildizbachkilar hamda urug'laridan ko'payadi. Bir yillik va ikki yillik begona o'tlar, asosan, urug'laridan ko'payadi. Bu o'tlaming urug'lari shamol, suv, go'ng orqali, hayvonlar, qushlar va urug'lik vositasida tarqaladi. Qamish, ilono't, oqbosh, qoqio't urug'lari shamol yordamida tarqaladi. Shuvoq, qo'ytikan, tuyaqorin kabi o'tlar kuzda ildizidan uzilib va o'zaro chirmashib, dumaloq shaklga kirganicha, sharnolda yumalab, yo'l-yo'lakay urug'ini to'kib tarqaladi.

Aksariyat begona o'tlar avtotrof (noparazit) bo'lib, ular ildizi orqali tuproqdan suv va oziq moddalarni o'zlashtirib, mustaqil hayot kechiradi. O'sish davrining qisqa yoki uzunligiga qarab, begona o'tlar kam yillik va ko'p yilliklarga bo'linadi. Kam yillik begona o'tlar bir yillik va ikki yillik bo'ladi. Eng ko'p va keng tarqalgan biologik guruhga mansub bir yillik begona o'tlar faqat urug'idan ko'payadi. Urug'larining unib chiqish muddatlariga ko'ra ular efemerlar. erfa bahorgi. kech bahorgi. qishlovchi va kuzgi begona o'tlar bioguruhlariga bo'linadi. Efemerlarning o'sish davri qisqa bo'lib, ularning hayoti unib chiqishidan urug' yetilguncha 1,5-2 oy davom etadi. Bunga lolaqizg'aldoq, yulduzo't misol bo'ladi. Kuzda unib chiqqanlari qishlaydi. Ular kuzgi g'alla birinchi yilgi beda, kuzgi

piyoz va boshqa ekinlar orasida ko'p uchraydi. Erta bahorgi begona o'tlar urug'i ilk ko'klamda, hali tuproq yaxshi qizimasidanoq unib chiqadi va ekinlar hosilini yig'ishtirib olguncha yoki ular bilan bir vaqtda pishib yetiladi. Bahorgi ekinlar orasida ko'p uchraydi. yovvoyi suli, olabuta, jag' -jag' , qizil tasma shular jumlasiga kiradi.

Kech bahorgi begona o'tlar urug'i bahorda tuproq yaxshi qiziganda unib chiqadi, sekin rivojlanib, urug'i ekinlar hosili yig'ib-terib olingandan keyin yetiladi. Kechki ekinlar orasidagi o'tlar urug'i bir vaqtda yetiladi. Bularga gultojixo'roz, semizo't, shamak, itqo'noq, burgan, tuyaqorin kabi o'tlar kiradi.

Qishlovchi begona o'tlarning maysalari bahorgi va kuzgi o't sifatida o'sish va hosil berish qobiliyatiga ega. Urug'lari bahor, yoz va kuzda unishi mumkin. Bahorda unganlari bahorgi o'tl ar singari o'sib, shu yili hosil beradi. Kuzda unganlari esa rivojlanishining har qanday pallasida qishlashi mumkin va keyingi yili urug' beradi. Bunga jag'-jag' misol bo'la oladi. Kuzgi begona o'tlar urug'i kuzda unib chiqib, maysalari kuzgi va qishki past haroratda o'sib rivojlanadi. Kelasi yili poya, gul, meva va urug' hosil qiladi, tuplanish fazasida qishlaydi. Bularga yaltirbosh, qoramiq, yovvoyi supurgi va boshqalar kiradi. Ikki yillik begona o'tlarning o'sishi, rivojlanishi va hosil qilishi uchun ikki yil talab etiladi. Urug'i bahor va yozda unib chiqqan o'tlar bir qish, kuzda unib chiqqanlari esa ikki qish qishlaydi. Bahorda poya chiqaradi, gullab, urug' hosil qiladi, so'ngra qurib, nobud bo'ladi. Ular urug'idan va ildiz kurtaklaridan ko'payishi mumkin. Bu guruhga qashqarbeda, sigirquyruq, sariq yovvoyi beda, lattatikan, oqkarrak, sutcho'p, yovvoyi sabzi va boshqalar kiradi.